

HL260 – Sociolinguística

Livia Oushiro

oushiro@iel.unicamp.br

2º semestre de 2019

Objetivo

Apresentar diferentes abordagens que tratam das relações entre língua e sociedade, bem como os principais tópicos de interesse que daí decorrem, com especial enfoque em questões de variação e mudança linguística.

Programa

1. O estudo da língua em seu contexto social: diferentes abordagens
2. Temas de interesse aos estudos sociolinguísticos: contato linguístico, pidgins e crioulos, plurilinguismo, alternância de códigos, planejamento linguístico, geolinguística, significados sociais da variação linguística, língua e identidade
3. Variação e mudança linguística
4. As origens do Português Brasileiro

Avaliação

1. Entrega de 5 resenhas (cada qual com valor de 2,0), cada uma com 1 a 3 páginas, sobre leituras obrigatórias das aulas 2–20, que constam no programa/cronograma, até o dia anterior à data estipulada para sua discussão. A escolha dos textos a resenhar fica a critério do aluno. A entrega deve ser via Google Sala de Aula com o arquivo nomeado no seguinte formato:

HL260_Resenha_AUTOR-DATA-capítulo(quando for o caso)_NOMEDOALUNO
P.ex.: HL260_Resenha_CALVET-2002-cap4_JOAODASILVA

2. Entrega de gravação de entrevista sociolinguística + transcrição feita no programa ELAN (5,0 pontos) + codificação de dados (5,0 pontos) – ver prazos no cronograma. A entrega deve ser via Google Sala de Aula com os arquivos nomeados no seguinte formato:

HL260_Transcricao_PerfildoFalante_NOMEDOALUNO.eaf
HL260_Codificacao_PerfildoFalante_NOMEDOALUNO.xlsx

Critérios de Avaliação

Participação em sala de aula. Capacidade de operar com os conceitos estudados, demonstrada por meio de resenhas e demais tarefas (transcrição + codificação). Realização de tarefas dentro dos prazos (a entrega atrasada implica em -10% da nota por dia de atraso).

$$\text{Média final} = \text{Resenhas} + (\text{Transcrição} + \text{Codificação}) / 2$$

Cronograma

	Data	Conteúdo	Leituras/Tarefas
1	01/08	Introdução.	LC: Duranti 2001
2	06/08	A luta por uma concepção social da língua.	LO: Calvet 2002 : cap.1
3	08/08	Dialetologia/Geolinguística.	LO: Cardoso & Mota 2012; LC: Brandão 1991
4	13/08	Línguas em contato: pidgins e crioulos.	LO: Tarallo & Alkmin 1987 : cap.5-6; LC: Calvet 2002 : cap.2
5	15/08	Línguas em contato: alternância de códigos, plurilinguismo, planejamento linguístico.	LO: Calvet 2002 : cap.2; cap.6; LC: Oliveira 2005, Carvalho 2016
6	20/08	Origens do português brasileiro: o caso das concordâncias.	LO: Noll 2008 : cap.6; LC: Naro & Scherre 2007 : cap.1, Lucchesi 2001
7	22/08	Percepções, avaliações, atitudes.	LO: Oushiro 2015b : cap.10; LC: Lambert <i>et al.</i> 1960, Preston 2013
8	27/08	Mobilidade e contato dialetal.	LO: Britain 2010; LC: Britain 2013
9	29/08	Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística.	LO: Faraco 2006; LC: Weinreich <i>et al.</i> 2006 [1968]
10	03/09	Sociolinguística Variacionista.	LO: Labov 2008 [1972] : Intro+cap.1; LC: Labov 2008 [1972] : cap.2
11	05/09	Modelos de comunidades linguísticas.	LO: Schilling 2013 : 17–30; LC: Patrick 2002, Meyerhoff & Strycharz 2013 [2002]
12	10/09	A entrevista sociolinguística. A composição da amostra.	LO: Tagliamonte 2006 : cap.3; LC: Schilling 2013 : 31–65
–	12/09	A variável sociolinguística.	LO: Tagliamonte 2006 : 70–78
14	17/09	Variáveis sociais: sexo/gênero.	LO: Paiva 2004; LC: Queen 2013
15	19/09	Variáveis sociais: idade. Mudança em tempo aparente e mudança em tempo real.	LO: Naro 2004, Paiva & Duarte 2003; LC: Cukor-Avila & Bayley 2013
16	24/09	Variáveis sociais: escolaridade e classe social. Norma padrão, norma culta, norma popular.	LO: Votre 2004; LC: Faraco 2002

17	26/09	Estilo.	LO: Hora 2014; LC: Eckert 2001
–	01/10	Minicurso na UFPA. Não haverá aula.	
18	03/10	Variáveis linguísticas. Exemplo de estudo sobre a variável (-r).	LO: Oushiro & Mendes 2014
19	08/10	Transcrição de gravações com o ELAN (Sala de Computadores da biblioteca).	Entrega da gravação LO: Oushiro 2014
20	10/10	As três ondas da Sociolinguística Variacionista.	LO: Mendes 2017; LC: Eckert 2012
21	15/10	Análise qualitativa: envelope de variação.	LO: Tagliamonte 2006 : 78–98
22	17/10	Análise qualitativa: levantamento e operacionalização de hipóteses.	Entrega da transcrição LO: Tagliamonte 2006 : cap.6
–	22/10	Semana Acadêmica. Não haverá aula.	
–	24/10	Semana Acadêmica. Não haverá aula.	
23	29/10	A fala de migrantes. Idade de migração, tempo de residência, rede social.	LO: Oushiro 2019
24	31/10	Estudos sobre a variável CN.	LO: Oushiro 2015a
25	05/11	Estudos sobre a variável CN.	Entrega da codificação LO: Mendes 2016
26	07/11	Análise variacionista: descrição dos dados.	LO: Bayley 2013 [2002]; LC: Guy 2007, Guy 2007 [1988]
27	12/11	Análise variacionista: ortogonalidade, independência e interação.	
28	14/11	Análise variacionista: regressão logística.	
29	19/11	Análise variacionista: interpretação de resultados e refinamento da análise.	
30	21/11	Encerramento do curso. Entrega das notas finais.	

Os textos estão disponíveis em <http://tiny.cc/HL260>.

Bibliografia

- BAYLEY, Robert. “The quantitative paradigm.” In: CHAMBERS, J.K. & SCHILLING-ESTES, N. (Eds.), *The Handbook of Language Variation and Change*, pp. 85–107. Malden, MA: Blackwell, 2 ed., 2013 [2002].
- BRANDÃO, Silvia. *A geografia linguística no Brasil*. São Paulo: Ática, 1991.
- BRITAIN, David. “Contact and dialectology.” In: HICKEY, Raymond (Ed.), *The Handbook of Language Contact*, pp. 208–229. Malden/MA: Blackwell, 2010.
- . “Space, diffusion and mobility.” In: CHAMBERS, J.K. & SCHILLING, N. (Eds.), *The Handbook of Language Variation and Change*, pp. 472–500. Malden/MA: Wiley-Blackwell, 2013.
- CALVET, Louis-Jean. *Sociolinguística: uma introdução crítica*. São Paulo: Parábola, 2002.

- CARDOSO, Suzana Alice & MOTA, Jacyra Andrade. “Projeto Atlas Linguístico do Brasil: antecedentes e estágio atual.” *Alfa*, vol. 56(3), 855–870, 2012.
- CARVALHO, Ana Maria. “The analysis of languages in contact: a case study through a variationist lens.” *Cadernos de Estudos Linguísticos*, vol. 58(3), 401–424, 2016.
- CUKOR-AVILA, Patricia & BAYLEY, Guy. “Real time and apparent time.” *In*: CHAMBERS, J.K. & SCHILLING-ESTES, N. (Eds.), *The Handbook of Language Variation and Change*, pp. 239–262. Malden, MA: Blackwell, 2013.
- DURANTI, Alessandro. *Linguistic Anthropology: history, ideias, and issues*. Malden/MA: Wiley-Blackwell, 2001.
- ECKERT, Penelope. “Style and social meaning.” *In*: ECKERT, Penelope & RICKFORD, John R. (Eds.), *Style and sociolinguistic variation*, pp. 119–126. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- . “Three waves of variation study: the emergence of meaning in the study of variation.” *Annual Review of Anthropology*, vol. 41, 87–100, 2012.
- FARACO, Carlos Alberto. “Norma padrão brasileira: desembaraçando alguns nós.” *In*: BAGNO, Marcos (Ed.), *Linguística da norma*, pp. 35–56. São Paulo: Loyola, 2002.
- . “Apresentação de um clássico.” *In*: WEINREICH, U., LABOV, William & HERZOG, Marvin (Eds.), *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística*, pp. 9–19. São Paulo: Parábola, 2006.
- GUY, Gregory R. “Introdução à análise quantitativa da variação linguística.” *In*: GUY, G.R. & ZILLES, A. M. (Eds.), *Sociolinguística Quantitativa: instrumental de análise*, pp. 19–46. São Paulo: Parábola, 2007.
- . “Varbrul: análise avançada.” *In*: GUY, Gregory R. & ZILLES, Ana M. (Eds.), *Sociolinguística quantitativa: instrumental de análise*, pp. 47–70. São Paulo: Parábola, 2007 [1988].
- HORA, Dermeval da. “Estilo: uma perspectiva variacionista.” *In*: GORSKI, Edair Maria, COELHO, Izete Lehmkuhl & SOUZA, Christiane M. Nunes (Eds.), *Variação estilística: reflexões teórico-metodológicas e propostas de análise*, pp. 19–30. Florianópolis: Insular, 2014.
- LABOV, William. *Padrões sociolinguísticos*. São Paulo: Editora Parábola, 2008 [1972]. Tradução de Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre e Caroline R. Cardoso.
- LAMBERT, W. E., HODSON, R. C., GARDNER, R. C. & FILLENBAUM, S. “Evaluational reactions to spoken languages.” *Journal of Abnormal and Social Psychology*, vol. 60(1), 44–51, 1960.
- LUCCHESI, Dante. “As duas grandes vertentes da História Sociolinguística do Brasil (1500–2000).” *DELTA*, vol. 17(1), 97–130, 2001.
- MENDES, Ronald Beline. “Nonstandard noun phrase agreement as an index of masculinity.” *In*: LEVON, Erez & MENDES, Ronald Beline (Eds.), *Language, sexuality and power: studies in intersectional sociolinguistics*, pp. 105–129. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- . “A terceira onda da sociolinguística.” *In*: FIORIN, José Luiz (Ed.), *Novos caminhos da Linguística*, pp. 103–123. São Paulo: Contexto, 2017.

- MEYERHOFF, Miriam & STRYCHARZ, Anna. “Communities of practice.” *In: CHAMBERS, J. K. & SCHILLING, Natalie (Eds.), The Handbook of Language Variation and Change*, pp. 428–447. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2 ed., 2013 [2002].
- NARO, Anthony J. “O dinanismo das línguas.” *In: BRAGA, Maria Luiza & MOLLIKA, Maria Cecilia (Eds.), Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação*, pp. 43–50. São Paulo: Editora Contexto, 2004.
- NARO, Anthony Julius & SCHERRE, Maria Marta Pereira. *Origens do português brasileiro*. São Paulo: Parábola, 2007.
- NOLL, Volker. *O português brasileiro: formação e contrastes*. São Paulo: Globo, 2008.
- OLIVEIRA, Gilvan. “Política linguística na e para além da educação formal.” *Estudos Linguísticos*, vol. 34, 87–94, 2005.
- OUSHIRO, Livia. “Transcrição de entrevistas sociolinguísticas com o ELAN.” *In: FREITAG, Raquel Meister Ko (Ed.), Metodologia de coleta e manipulação de dados em Sociolinguística*. São Paulo: Blucher, 2014.
URL <http://blucheropenaccess.com.br/articles/download/290>
- . “Dois pastel e um chopes: a concordância nominal e identidade(s) paulistana(s).” *Revista de Estudos da Linguagem*, vol. 23(2), 389–424, 2015a.
- . *Identidade na pluralidade: avaliação, produção e percepção linguística na cidade de São Paulo*. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2015b. 390f.
- . “Contrasting age of arrival and length of residence in dialect contact.” *University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics*, vol. 25(2), 2019.
- OUSHIRO, Livia & MENDES, Ronald Beline. “O apagamento de (-r) em coda nos limites da variação.” *Veredas*, vol. 18(2), 2014.
- PAIVA, Maria da Conceição de. “A variável gênero/sexo.” *In: BRAGA, Maria Luiza & MOLLIKA, Maria Cecilia (Eds.), Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação*, pp. 33–42. São Paulo: Editora Contexto, 2004.
- PAIVA, Maria da Conceição de & DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia (Eds.). *Mudança linguística em tempo real*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2003.
- PATRICK, Peter L. “The speech community.” *In: CHAMBERS, J.K., TRUDGILL, P. & SCHILLING-ESTES, N. (Eds.), The Handbook of Language Variation and Change*. Malden, MA: Blackwell, 2002.
- PRESTON, Dennis. “Language with an attitude.” *In: CHAMBERS, J. K. & SCHILLING, Natalie (Eds.), The Handbook of Language Variation and Change*, pp. 157–182. Malden/MA: Wiley-Blackwell, 2 ed., 2013.
- QUEEN, Robin. “Gender, sex, sexuality, and sexual identities.” *In: CHAMBERS, J. K. & SCHILLING, Natalie (Eds.), The Handbook of Language Variation and Change*, pp. 368–387. Malden, MA: Blackwell, 2 ed., 2013.
- SCHILLING, Natalie. *Sociolinguistic fieldwork*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

- TAGLIAMONTE, Sali. *Analysing sociolinguistic variation*. São Paulo: Cambridge University Press, 2006.
- TARALLO, Fernando & ALKMIN, Tania. *Falares crioulos: línguas em contato*. São Paulo: Ática, 1987.
- VOTRE, Sebastião Josué. “Relevância da variável escolaridade.” *In*: MOLLICA, Maria Cecília & BRAGA, Maria Luiza (Eds.), *Introdução à sociolinguística: o estudo da variação*. São Paulo: Editora Contexto, 2004.
- WEINREICH, Uriel, LABOV, William & HERZOG, Marvin I. *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística*. São Paulo: Parábola, 2006 [1968]. Tradução de Marcos Bagno.